

Der CE_{DS}-Formalismus (Conformal Einstein-de-Sitter)

von Helmut Schultes

Geometrische Korrespondenz zwischen kosmologischer Expansion und ISCO-Stabilitätsgrenze:
Eine parameterfreie Begründung von $\Omega_M \approx 0,3$ und $\Omega_\Lambda \approx 0,7$

1. Abkürzungen

BAO	Baryonische Akustische Oszillationen
CMB	Cosmic Microwave Background
EdS	Einstein-de-Sitter
FLRW	Friedmann-Lemaître und Robertson-Walker
ISCO	Innermost Stable Circular Orbit
ISW	Integrated Sachs-Wolfe
Λ CDM	Lambda Cold Dark Matter

2. Eigenschaften der Korrespondenz

Der hier vorgestellte CE_{DS}-Formalismus („Conformal Einstein-de-Sitter“) untersucht eine numerische Korrespondenz: Die Expansionsgeschichte des Λ CDM-Universums läßt sich formal auf eine Trajektorie entlang der ISCO-Stabilitätsgrenze abbilden. Dieser Ansatz ist rein geometrischer Natur. Im Gegensatz zu einem physikalischen Modell werden keine neuen Teilchen oder Felder postuliert, vielmehr bezeichnet der Begriff „CE_{DS}“ eine mathematische Projektionsvorschrift. Um diese Projektion mit dem Standardmodell vergleichen zu können, muß dennoch eine Übersetzung der abstrakten Metrik in physikalische Observable erfolgen. Solche physikalischen CE_{DS}-Szenarien sind spekulativ; die mathematische Konsistenz der CE_{DS}-Metrik bleibt davon unberührt.

Die CE_{DS}-Projektion weist folgende Eigenschaften auf:

- Festlegung der Skalierung durch eine starre Metrik:
Die Resultate unterliegen einer topologischen Notwendigkeit (d. h. kein Kurven-Fitting).
- Reproduktion der Λ CDM-Helligkeiten:
Die Abweichung ist kleiner als $\pm 0,01$ mag (für $\Omega_M = 0,3$).
- Reproduktion der CMB-Anisotropien und BAO-Amplituden:
Der relative Fehler beträgt 0,18% (für $\Omega_M = 0,3$) bzw. 0,65% (für $\Omega_M = 0,315$).
- Reproduktion eines vergleichbaren ISW-Effekts.

3. Einleitung

Der CE_{DS}-Ansatz unterscheidet sich fundamental von hydrodynamischen Modellen. Statt nach einer dynamischen Lösung für die Feldgleichungen zu suchen, wird analysiert, inwiefern die beobachtete Expansion formal auf die statische Schwarzschild-Metrik abgebildet werden kann. Diese Vorgehensweise mag auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheinen (statische Geometrie vs. dynamische Raumzeit), doch die sehr genaue Übereinstimmung der Daten legt eine tiefere Symmetrie nahe.

Es ist essentiell zu verstehen, daß der CE_{DS}-Formalismus die kosmologischen Parameter Ω_M und Ω_Λ nicht als freie Variablen betrachtet. Ω_M und Ω_Λ ergeben sich aus der starren Geometrie des Schwarzschild-Potentials. Der CE_{DS}-Ansatz nutzt als Schnittstelle die Misner-Sharp-Masse. Diese übernimmt in der dynamischen FLRW-Raumzeit die Rolle der Schwarzschild-Masse, wobei der scheinbare Horizont (Hubble-Sphäre) mit dem Schwarzschild-Radius verknüpft ist. Formal existiert folgender Zusammenhang: Ein Schwarzes Loch mit der Kritischen Dichte des Universums (ρ_{crit}) besitzt exakt den Hubble-Radius $r_{H_0} = c/H_0$ als Schwarzschild-Radius R_S .

$$\rho_{\text{crit}} = 3H_0^2 / (8\pi G) \quad \text{mit} \quad H_0 = c/r_{H_0} \quad \text{und} \quad \rho_{\text{crit}} = m/V_{H_0} \quad \text{sowie} \quad V_{H_0} = 4/3 \pi r_{H_0}^3$$

$$\Rightarrow r_{H_0} = 2mG/c^2 = R_s \quad (m = \text{Misner-Sharp-Masse})$$

In diesem Kontext fungiert die ISCO-Stabilitätsgrenze ($3R_s$) als universeller mathematischer Attraktor. Der ISCO-Faktor 3 ist hierbei keine empirisch gewählte Zahl zur Datenanpassung, sondern eine topologische Konstante, die durch die Schwarzschild-Metrik a priori feststeht. Gemäß der CEdS-Geometrie folgt die kosmologische Expansionsgeschichte einer Trajektorie entlang der ISCO-Grenze. Diese Korrespondenz braucht keine physikalische Bedeutung zu besitzen, doch deren logischer Wahrheitsgehalt steht und fällt mit der Einhaltung des Faktors 3.

Die empirischen Λ CDM-Daten passen sehr gut zu der a priori festgelegten CEdS-Metrik. In der Physik kommt es extrem selten vor, daß zwei völlig unterschiedliche mathematische Strukturen (ein Integral über Fluide und eine algebraische Wurzelfunktion) über den ganzen Wertebereich hinweg (Weltalter) nahezu deckungsgleich sind. Der CEdS-Formalismus ist aber keineswegs eine Integralapproximation; es ist eine fundamentale metrische Transformation, die auch Zeiten und Dichten mit einbezieht und so die Emulation der CMB-Anisotropien und BAO-Amplituden ermöglicht.

Diese Abhandlung beschränkt sich bewußt auf die phänomenologische Analyse der globalen Metrik. Es wird aufgezeigt, daß ein makroskopisches CEdS-Szenario die Beobachtungsdaten ohne freie Parameter reproduziert. Eine detaillierte mikroskopische Herleitung der Teilchenphysik ist nicht Gegenstand des geometrischen CEdS-Ansatzes.

4. Grundlagen

Der CEdS-Ansatz basiert auf der Annahme, daß die kosmische Geschichte durch die „Linse“ eines formalen Gravitationspotentials betrachtet wird (G-Metrik), was sowohl die beobachteten Helligkeiten als auch die Zeitskalen und Temperaturfluktuationen konsistent zum Standardmodell abbildet.

Vom Einstein-de-Sitter-Fall ausgehend, definiert der CEdS-Ansatz den Basis-Zustand als flachen, materiedominierten Kosmos ($\Omega_M = 1, \Omega_\Lambda = 0$). Im Gegensatz zum Standardmodell beruht die globale Metrik jedoch nicht auf einer einfachen FLRW-Lösung, sondern auf einer Überlagerung, wobei die formale G-Metrik eine Korrespondenz zur ISCO-Struktur aufweist.

Es werden definiert:

- Eine EdS-Metrik,
beschrieben durch die Rotverschiebung z_{EdS} .
- Eine G-Metrik,
beschrieben durch den Skalierungsfaktor $(1 + z_G) = f(\text{ISCO}, z_{\text{EdS}})$.
- Eine Überlagerung (Beobachtung):
Der lokale Beobachter mißt die Hybrid-Rotverschiebung $(1 + z_{\text{Beob}}) = (1 + z_{\text{EdS}}) \cdot (1 + z_G)$.

Dies ist der Kernmechanismus der geometrischen CEdS-Projektion. Durch den Skalierungsfaktor $(1 + z_G)$ wird der Effekt, den das Standardmodell als Dunkle Energie Λ beschreibt, geometrisch wegtransformiert.

5. Formale Zusammenhänge

5.1. Der Skalierungsfaktor $(1+z_G)$

Der Skalierungsfaktor der G-Metrik wird über die ISCO-Stabilitätsgrenze und die gravitative Rotverschiebung der Schwarzschild-Metrik hergeleitet. Die Integration erfolgt von $3R_S$ (ISCO) nach $3r_{H_0}$ bezogen auf den früheren Schwarzschild-Radius $R_S = r_H$. Die Struktur dieser Metrik ist selbstähnlich; eine Photonen-Emission findet immer (d.h. zu jedem beliebigen Zeitpunkt) von der ISCO-Grenze aus statt. Bezogen auf den heutigen Schwarzschild-Radius r_{H_0} befindet sich der heutige lokale Beobachter ebenso stets auf der ISCO-Grenze:

$$r_{H_0} = c/H_0 \quad \text{und} \quad r_H = c/H(z) = r_{H_0} a_{EdS}^{3/2} \quad \text{mit} \quad a_{EdS} = (1+z_{EdS})^{-1}$$

Der Skalierungsfaktor ergibt sich aus der Metrik zu:

$$\begin{aligned} (1+z_G) &= \sqrt{(1 - r_H/3r_{H_0})} / \sqrt{(1 - r_H/3r_H)} = \\ &= \sqrt{(3 - a_{EdS}^{3/2}/2)} \end{aligned}$$

Die vom Beobachter gemessene Rotverschiebung z_{Beob} setzt sich multiplikativ zusammen:

$$(1+z_{Beob}) = (1+z_{EdS}) \cdot (1+z_G)$$

5.2. Die lokale Hubble-Konstante im Standardmodell

Für kleine, bekannte Entfernungen d wird H_0 folgendermaßen bestimmt:

$$r_{H_0Beob} = c/H_{0Beob} = d/z_{Beob} \quad \text{für kleine } z$$

5.3. Transformation in die EdS-Metrik

Die beobachtete Rotverschiebung z_{Beob} führt im Rahmen des Standardmodells zu einer verzerrten Interpretation von H_0 . Um die empirischen Daten (z.B. Cepheiden-Messungen) auf die zugrundeliegende EdS-Metrik beziehen zu können, wird der Skalierungsfaktor $(1+z_G)$ über Näherungsformeln in den Nahbereich umgerechnet:

$$(1+x)^y \approx 1 + x \cdot y \quad \text{für kleine } x \text{ gilt allgemein (Näherungsformel)}$$

$$a_{EdS}^{3/2} = (1+z_{EdS})^{-3/2} \approx (1 - 3/2 z_{EdS}) \quad \text{für kleine } z$$

$$(1+z_G) = \sqrt{(3 - a_{EdS}^{3/2}/2)} \approx \sqrt{(1 + 3/4 z_{EdS})} \approx$$

$$\approx (1 + 3/8 z_{EdS}) \quad \text{aus} \quad \sqrt{(1+x)} \approx (1 + 1/2 x) \quad \text{für kleine } z \text{ bzw. } x$$

$$(1+z_{Beob}) = (1+z_{EdS}) \cdot (1+z_G) \approx$$

$$\approx (1+z_{EdS}) \cdot (1 + 3/8 z_{EdS}) = (1 + z_{EdS} + 3/8 z_{EdS} + 3/8 z_{EdS}^2) \approx$$

$$\approx (1 + z_{EdS} + 3/8 z_{EdS}) = (1 + 11/8 z_{EdS}) \quad \text{für kleine } z$$

$$\Rightarrow z_{EdS} = 8/11 z_{Beob} \quad \text{für kleine } z$$

Diese Rotverschiebung z_{EdS} bestimmt analog zu 5.2. die Hubble-Konstante der EdS-Metrik:

$$r_{H_0EdS} = c/H_{0EdS} = d/z_{EdS} = d/(8/11 z_{Beob}) = 11/8 r_{H_0Beob} \quad \text{aus} \quad r_{H_0Beob} = d/z_{Beob}$$

5.4. Geometrische Herleitung des Weltalters

Daraus folgt das integrale Weltalter $t_0 = 12,2$ Ga der H_0 -korrigierten EdS-Metrik, ausgehend von der Hubble-Zeit $t_{H_0} = 13,3$ Ga. Letztere wurde gemäß 5.2. über Cepheiden im Nahbereich ermittelt (SH0ES-Daten) und entspricht $H_{0Beob} = 73,5$ km/s pro Mpc:

$$t_{0EdS} = 2/3 \cdot 1/H_{0EdS} = 2/3 \cdot 11/8 \cdot 1/H_{0Beob} = 11/12 \cdot 1/H_{0Beob}$$

Die Spannung zu den Sternaltern ist kein spezifisches CEdS-Problem, sondern eine direkte Konsequenz der lokalen H_0 -Messung, die auch das Λ CDM-Weltalter auf kritische 12,8 Ga drückt. (s. Kap. 11.)

5.5. Die CE_{DS}-Geometrie (Winkeldistanz d_W)

Die H_0 -korrigierte EdS-Metrik beschreibt die Winkeldistanz d_W :

$$d_{W_{CE_{DS}}} = d_{W_{EdS}} = 2 r_{H_0_{EdS}} (a_{EdS} - a_{EdS}^{3/2})$$

5.6. Die G-Skalierung

Der Faktor $(1 + z_G)$ dämpft die beobachtete Helligkeit. Dementsprechend erscheint die Leuchtkraftdistanz $d_{L_{CE_{DS}}}$ um diesen Faktor gestreckt. Weil die Leuchtkraftdistanz in jedem metrischen Raum quadratisch zur Skalierung wächst, gilt:

$$d_{L_{CE_{DS}}} = d_{W_{EdS}} \cdot (1 + z_{EdS})^2 \cdot (1 + z_G)^2 = d_{W_{CE_{DS}}} \cdot (1 + z_{Beob})^2$$

5.7. Konsistenz für den Beobachter

Auf den lokalen Beobachter (z_{Beob}) bezogen, sind die CE_{DS}-Distanzen konsistent zum Standardmodell. Er sieht in beiden Szenarien dieselbe Winkel- und Leuchtkraftdistanz. Dabei ist aber zu beachten, daß z_{Beob} und $H_{0_{Beob}}$ durch die „Linse“ der G-Metrik verzerrt erscheinen. Die eigentliche zugrundeliegende Geometrie $d_{W_{EdS}}$ wird über die H_0 -korrigierte EdS-Metrik und z_{EdS} definiert:

$$d_{W_{CE_{DS}}} = d_{W_{EdS}}$$

$$d_{L_{CE_{DS}}} = d_{W_{CE_{DS}}} \cdot (1 + z_{Beob})^2 \neq d_{W_{EdS}} \cdot (1 + z_{EdS})^2$$

Wegen der Definition von $(1 + z_{Beob}) = (1 + z_{EdS})(1 + z_G)$ und $d_{L_{CE_{DS}}} = d_{W_{CE_{DS}}}(1 + z_{Beob})^2$ kann der lokale Beobachter keinen Verstoß gegen die Etherington-Relation erkennen. Aber wie bereits erläutert, ist z_{EdS} die relevante Größe für die Basis-Geometrie.

6. Disformale Kopplung

Ein zentrales Merkmal der CE_{DS}-Metrik ist die Divergenz zwischen Materie- und Licht-Geometrie. Diese Trennung führt zu einer phänomenologisch verborgenen Abstands-Dualität. Die Relation $d_L = d_W(1 + z_{EdS})^2(1 + z_G)^2 \neq d_W(1 + z_{EdS})^2$ stellt dabei keinen Bruch der Erhaltungssätze dar, sondern ist eine direkte Konsequenz aus den unterschiedlichen Bogenlängen in beiden Metriken.

Dieser Zusammenhang läßt sich über eine „disformale Kopplung“ veranschaulichen; letztere beruht auf den Theorien von Jakob Bekenstein (TeV_S). Im Folgenden wird nur ein kurzer Abriss skizziert: Die Materie-Metrik $g_{\mu\nu}$ bestimmt den Raum und die Winkel; die optische Metrik $\hat{g}_{\mu\nu}$ bestimmt, wie sich das Licht bewegt. Die optische Metrik $\hat{g}_{\mu\nu}$ resultiert aus einer Verzerrung der Materie-Metrik $g_{\mu\nu}$ mittels eines Skalarfeldes ϕ . ϕ entspricht hier dem Skalierungsfaktor $(1 + z_G)$ der G-Metrik:

$$\hat{g}_{\mu\nu} = C(\phi) \cdot g_{\mu\nu} + D(\phi) \cdot \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi$$

Diese Kopplung führt dazu, daß Photonen Energie verlieren und, bei geeigneter Wahl von $C(\phi)$, sich auch die Lichtlaufzeit ändert. Laut Tolman-Gesetz skaliert die bolometrische Flächenhelligkeit in der Pseudo-Riemannschen Metrik $\hat{g}_{\mu\nu}$ zwingend mit $(1 + z_{total})^4$. In diesem Sinne unterliegen die CE_{DS}-Photonen der kombinierten Helligkeitsabnahme $(1 + z_{Beob})^4 = (1 + z_{EdS})^4(1 + z_G)^4$. Der lokale CE_{DS}-Beobachter hingegen nimmt geometrisch nur z_{EdS} wahr, für ihn sind Raum und Winkel auf die Materie-Metrik $g_{\mu\nu}$ bezogen. Somit gilt: Die Leuchtkraftdistanz d_L folgt $(1 + z_{Beob})^2$, die Winkeldistanz d_W folgt der Geometrie von z_{EdS} .

Die geometrischen Flußreduktion $(1 + z_G)$ entsteht durch eine Skalierung und nicht etwa über eine Absorption an Materie (wie Staub). Hinsichtlich eines physikalischen CE_{DS}-Szenarios wirkt die Flußreduktion achromatisch, alle Wellenlängen sind gleichermaßen betroffen. In einem Kosmischen Volumenelement, dessen $\hat{g}_{\mu\nu}$ -Volumen mit

$$V(z) \sim (1 + z_{EdS})^{-3}(1 + z_G)^{-3} = (1 + z_{Beob})^{-3}$$

skaliert, bleibt die Photonenzahl konstant. Zugleich skaliert die $\hat{g}_{\mu\nu}$ -Temperatur gemäß

$$T(z) \sim (1 + z_{EdS})(1 + z_G) = (1 + z_{Beob}).$$

Da sowohl die Energie der Photonen (Rotverschiebung) als auch die Ankunftsrate (Flußdichte) vom gleichen geometrischen Faktor abhängen, erscheinen thermodynamische Relationen für den Beobachter konsistent gewahrt (analog zum Liouville-Theorem). Das thermische Spektrum der Hintergrundstrahlung bleibt ungestört erhalten. Im frühen Plasma (Nukleosynthese), wo die mittlere freie Weglänge mikroskopisch klein war, ist die Flußreduktion bedeutungslos, weil diese eine freie Ausbreitung über kosmologische Distanzen erfordert. Die Elementhäufigkeiten (Helium und Deuterium) entsprechen somit dem Standardmodell.

Damit emuliert der CEdS-Formalismus exakt die Signatur einer Dunklen Energie, ohne eine solche zu benötigen: Die zusätzliche Flußreduktion ($1 + z_G$), die im Standardmodell als beschleunigte Expansion interpretiert wird, ist hier eine Eigenschaft der G-Metrik.

7. Präzision der Helligkeit

Die Helligkeitsabweichung zum Λ CDM-Standardmodell dürfte meßtechnisch kaum nachweisbar sein. Der Unterschied zwischen dem Standardmodell und der CEdS-Emulation liegt im relevanten Bereich (Supernovae und Quasare) unter $\pm 0,01$ mag (bis $z = 3,5$ für $\Omega_M = 0,3$).

$$\Delta m = -5.0 \cdot \log (d_{L\Lambda\text{CDM}} / d_{L\text{CEdS}})$$

Die Winkeldistanzen $d_{W\Lambda\text{CDM}}$ und $d_{W\text{CEdS}}$ werden hier nicht explizit verglichen. Weil

$$d_W = d_L / (1 + z_{\text{Beob}})^2$$

gilt, entspricht 0,01 mag Helligkeitsunterschied ca. 0,5% Abweichung bezüglich der Distanzen, egal ob Winkel- oder Leuchtkraftdistanz.

Methodischer Hinweis: Die grafische Darstellung erfolgt parametrisch. Der Skalierungsfaktor der G-Metrik (s. Kap. 5.1.) ist analytisch nicht trivial nach z_{EdS} auflösbar. Daher wurde für diesen Vergleich die beobachtete Rotverschiebung z_{Beob} als Funktionen der fundamentalen Variable z_{EdS} berechnet (x-Achse). Weil das Integral der Λ CDM-Leuchtkraftdistanz $d_{L\Lambda\text{CDM}}$ von $z = 0$ bis $z = z_{\text{Beob}}$ läuft (d.h. variable obere Grenze), kann beim iterativen Weiterstellen von z_{EdS} die letzte numerische Integralsumme sukzessive erhöht werden. Dies ist weitaus effizienter, als jedesmal wieder bei $z = 0$ zu beginnen:

$$d_{L\Lambda\text{CDM}} = r_{H0\text{Beob}} (1 + z_{\text{Beob}}) \cdot \int_0^{z_{\text{Beob}}} \frac{1}{\sqrt{\Omega_M (1+z)^3 + \Omega_\Lambda}} dz$$

So lassen sich extrem hohe Genauigkeiten erzielen, ohne daß die Rechenzeit zu stark anwächst. Die numerische Λ CDM-Integration reagiert empfindlich auf eine zu geringe Schrittweite (beim Übergang vom infinitesimalen dz auf das endliche Δz), was im obigen Graphen deutlich sichtbare Störungen (Artefakte) verursachen würde.

8. BAO-Amplituden und Emulation

Ein häufiger Einwand gegen Szenarien mit $\Omega_M = 1$ (wie CEdS) ist die Verschiebung des Zeitpunkts der Materie-Strahlungs-Gleichheit (z_{eq}) sowie eine zu starke Strukturbildung auf kleinen Skalen. Der CEdS-Formalismus zeigt jedoch, daß diese Diskrepanzen durch die metrische Transformation kompensiert werden. Dazu ein Beispiel:

Die Hubble-Konstante $H_{0\text{Beob}}$ des ΛCDM -Modells erscheint durch die „Linse“ der G-Metrik verzerrt, dieses CEdS-Szenario hier rechnet selbstverständlich mit dem metrisch korrekten Wert $H_{0\text{EdS}}$. Die von der G-Metrik verursachte Flußreduktion der CMB-Photonen erfolgt erst nach der Entkopplung auf kosmologischen Distanzen, im frühen Plasma ist die mittlere freie Weglänge der Photonen vernachlässigbar klein.

Folgende Tabelle verwendet konsequenterweise $t_{H_{0\text{Beob}}} = 14,5$ Ga (Fernbereich, Planck). 13,3 Ga (Nahbereich, SH0ES) würde aber denselben relativen Fehler (2% bzw. 4%) ergeben:

$$t_{H_{0\text{Beob}}} = 1/H_{0\text{Beob}} = 14,5 \text{ Ga} \quad \text{mit} \quad \Omega_M = 0,3 \text{ (für } \Lambda\text{CDM)} \quad \text{und} \quad z = z_{\text{Beob}} = 1100$$

	Hubble-Zeit $t_H(z=1100)$ in Ma	Winkeldistanz $d_W(z)$ in Mly	absolute Materiedichte $\rho_M(z)$ in kg/m^3	CMB-Temperatur $T(z)$ in K
ΛCDM	0,725	42,1	$3,42 \cdot 10^{-18}$	3000
CEdS	0,740	42,9	$3,28 \cdot 10^{-18}$	3000
	CEdS ist 2% älter	$d_{W\text{CEdS}}$ ist 2% größer	ρ_{CEdS} ist 4% geringer	T ist identisch

Folgende Zusammenhänge sind für die Kongruenz der BAO-Amplituden entscheidend:

- Identische Anfangsbedingungen:

Ω_M und Ω_Λ sind zeitabhängig. Während die Dunkle Energie Λ allzeit konstant bleibt, wächst die Materiedichte mit $(1+z)^3$. Daher verschwindet der Einfluß von Λ im frühen Universum nahezu vollständig. Für große z gleicht das Standardmodell (mit $\Omega_M \approx 1$ und $\Omega_\Lambda \approx 0$) physikalisch einem EdS-Universum: $H_{\Lambda\text{CDM}}(z) \sim H_{\text{CEdS}}(z)$ weil $z_{\text{Beob}} \sim z_{\text{EdS}}$

- Formale Äquivalenz der Dynamik:

Im EdS-Modell ($\Omega_M = 1$) besteht eine intrinsische Kopplung zwischen der Materiedichte und der Expansionsrate. Gemäß der ersten Friedmann-Lemaître-Gleichung gilt für den flachen Fall zwingend $\rho_M = \rho_{\text{crit}} \sim H^2$. Ein EdS-Universum (bzw. ein frühes ΛCDM -Universum) mit weniger Masse und langsamerer Expansion verhält sich dynamisch identisch zu einem Universum mit mehr Masse und schnellerer Expansion: $H_{\Lambda\text{CDM}}(z) \sim H_{\text{CEdS}}(z) \Rightarrow \rho_{\Lambda\text{CDM}}(z) \sim \rho_{\text{CEdS}}(z)$

- Erhalt der relativen Struktur:

Die Physik des frühen Plasmas (Saha-Gleichung) wird von der Materie- und Strahlungsdichte bestimmt. Weil die CEdS-Skalierung die effektive ΛCDM -Expansionshistorie $H(z)$ nahezu kongruent abbildet und zudem $\rho_M \sim H^2$ gilt (s. o.), bleibt die lineare Wachstumsfunktion der Dichtestörungen sehr genau erhalten. Die relative Struktur der akustischen BAO-Peaks wird durch die CEdS-Transformation kaum verzerrt.

Fazit: Wenn die Hubble-Zeit $t_H(z=1100)$ exakt gleich ist, expandiert das frühe Universum in beiden Szenarien (ΛCDM und CEdS) identisch. Für jedes beliebige $z > 1100$ sind dann Weltalter und Dichten (Materie + Strahlung) kongruent, und somit auch die BAO-Amplituden. Wenn die Hubble-Zeit aber nicht exakt gleich ist, verschiebt sich die Materie-Strahlungs-Gleichheit (z_{eq}) ein wenig. Das CEdS-Szenario zeigt hier zwar eine Abweichung in der BAO-Struktur, die jedoch weit geringer ausfällt, als bei typischen Szenarien mit $\Omega_M = 1$ zu erwarten wäre.

8.1. Präzise Ergebnisse der BAO-Emulation

Folgende Randbedingungen implizieren eine übereinstimmende Hubble-Zeit $t_H(z=1100)$:

- Der CEdS-Formalismus emuliert ein nahezu identisches, frühes ΛCDM -Universum für $\Omega_M \approx 0,29$ und jede beliebige Hubble-Konstante (d. h. egal, ob Nah- oder Fernbereich).
- Der Formalismus emuliert ebenso ein nahezu identisches ΛCDM -Universum für $\Omega_M = 0,315$ und $1/H_{0\text{Beob}} = 14,5$ Ga (Fernbereich) sowie einer eigenen, CEdS-spezifischen Hubble-Konstante $1/H_{0\text{CEdS}} \approx 13,9$ Ga (d. h. „Glättung“ über den Mittelwert aus Nah- und Fernbereich).

8.2. Geometrische Einordnung der Hubble-Spannung

Die Parameter-Spannungen des Λ CDM-Standardmodells ($\Omega_M = 0,3$ vs. $\Omega_M = 0,315$) sind eine immanente Eigenschaft der CEdS-Metrik. Gemäß dem Λ CDM-Modell fordern die Best-Fits der Planck-Daten ein 5% größeres Ω_M . Der H_0 -fixierte (und sonst auch fixierte) CEdS-Formalismus bräuchte rein rechnerisch eine 4% größere Hubble-Konstante (was die Materiedichte anheben würde), um $\Omega_M = 0,315$ exakt abzubilden.

Ernstzunehmende lokale Messungen erzeugen allerdings noch viel größere Spannungen. Adam Riess (SH0ES), Hendrik Hildebrandt (KiDS) oder Brent Tully (Cosmicflows) liefern Best-Fits mit $\Omega_M > 0,25$. Dillon Brout (DES-SN) hingegen liegt bei $\Omega_M \approx 0,33$. Die Theorie einer konsistenten Λ CDM-Kosmologie mit $\Omega_M \approx 0,3$ wird durch diese Messungen zumindest ansatzweise gestützt. Die geometrische Vorhersage der CEdS-Emulation deutet jedenfalls auf $\Omega_M \approx 0,3$ hin.

8.3. CMB-Anisotropien

Die wichtigste Observable im CMB ist der Winkelgröße θ des Schallhorizonts:

$$\theta = r_S / d_W \quad (r_S = \text{Größe des Schallhorizonts}, d_W = \text{Winkeldistanz})$$

Das Standardmodell konvergiert für große z asymptotisch gegen ein EdS-Universum. Weil der Einfluß der Dunklen Energie im frühen Universum vernachlässigt werden kann, ist die physikalische Größe des Schallhorizonts r_S bei gleichem Rekombinationszeitpunkt t ($z = 1100$) in beiden Szenarien (Λ CDM und CEdS) identisch.

Die Größe des Schallhorizonts hängt von der Reisezeit des Schalls ab. Im frühen Λ CDM-Universum wächst r_S näherungsweise proportional zur Zeit ($r_S \sim t$), ebenso gilt $t(z) \sim t_H(z)$ für große z . Somit lassen sich über den sinngemäß definierten Horizontparameter $\Theta = t_H / d_W$ die Szenarien vergleichen ($t_H =$ lokale Hubble-Zeit):

$$\Theta_{\text{CEdS}} = t_{H_{\text{CEdS}}} / d_{W_{\text{CEdS}}} \quad \text{und} \quad \Theta_{\Lambda\text{CDM}} = t_{H_{\Lambda\text{CDM}}} / d_{W_{\Lambda\text{CDM}}} \quad \text{bezogen auf } z_{\text{Beob}} = 1100$$

$$\varepsilon_{\text{rel}}(\Theta) = (1 - \Theta_{\text{CEdS}} / \Theta_{\Lambda\text{CDM}}) \cdot 100\% \quad (\text{relativer Fehler in Prozent})$$

Die Tabelle zeigt, daß die CEdS-Geometrie die Winkelverhältnisse des Standardmodells sehr präzise abbildet (Abweichung 0,65% gegenüber dem Best-Fit der Planck-Daten).

Ω_M ist der Vergleichswert des Λ CDM-Modells.

$ \varepsilon_{\text{rel}}(\Theta) $ in %	Ω_M
0,00	0,295
0,18	0,300
0,65	0,315

8.4. Geometrische Rigidität und die Präzision der Vorhersage

Im Gegensatz zum Standardmodell, das die Dichteparameter (Ω_M und Ω_Λ) als freie Variablen behandelt, um empirische Daten anzupassen, basiert der CEdS-Formalismus auf geometrischer Rigidität. Der Skalierungsfaktor ($1 + z_G$) wird durch die topologische Stabilitätsgrenze (ISCO) zwingend vorgegeben. Es existiert in diesem Formalismus kein kontinuierlicher Parameterraum für eine Feinjustierung, und dennoch zeigt die CEdS-Emulation genau auf den Wert $\Omega_M \approx 0,3$.

In der Landschaft modifizierter Gravitationsmodelle, die oft signifikante Abweichungen in der CMB/BAO-Charakteristik aufweisen, ist eine solch hohe Präzision für einen parameterfreien Formalismus bemerkenswert.

9. Strukturbildung im Universum

Szenarien mit $\Omega_M = 1$ müssen nicht zwangsläufig zu einem übermäßigen Strukturwachstum führen. Im Folgenden werden 3 unterschiedliche Epochen betrachtet:

- Cluster-Dynamik und „Turnaround“:

Ein Vergleich der lokalen Dynamik (z.B. Turnaround-Radius des Virgo-Haufens) zeigt, daß die Abweichungen zwischen einem Szenario mit $\Omega_M = 1$ und dem Standardmodell lediglich im Bereich von ca. 15% liegen. In Anbetracht der signifikanten Unsicherheiten bezüglich der Bestimmung von Cluster-Massen (oft > 30%) ist die lokale Strukturbildung kein geeignetes Kriterium, um beurteilen zu können, ob der CEoS-Formalismus einen physikalischen Wirklichkeitsbezug besitzt oder nicht. Die dynamischen Unterschiede sind schlichtweg zu gering, um sie gegenwärtig vom Beobachtungsfehler zu trennen.

- Das Kosmische Netz (Filamente):

Im Λ CDM-Universum fanden die prägenden Phasen der Strukturbildung in einer Epoche statt, die von der Materiedichte dominiert wurde ($z > 1$). Insofern ist in beiden Szenarien (CEoS und Λ CDM) wegen $\Omega_M \approx 1$ eine morphologische Ähnlichkeit der großräumigen Strukturen (Filamente) zu erwarten. Ein allzeit konstantes $\Omega_M = 0,3$ ergäbe sicherlich einen signifikanten Unterschied, aber im Gegensatz dazu dürfte die erst spät einsetzende Beschleunigung nur wenig Abweichung verursachen. Zu diesem Zeitpunkt war das Kosmische Netz bereits „ausgefroren“.

z	0	1	2	3
$\Omega_M(z)$	0,3	0,8	0,9	1,0

- Gravitativer Kollaps und Galaxienbildung:

Aktuelle Beobachtungen des James-Webb-Teleskops (JWST) zeigen Galaxien bei $z > 10$, deren Reifegrad und Masse im Rahmen der Standardmodellierung schwer zu erklären sind. Dies deutet darauf hin, daß das prinzipielle Verständnis der Strukturbildung noch unvollständig ist und die dynamischen Aspekte des gravitativen Kollapses möglicherweise neu bewertet werden müssen.

10. ISW-Effekt

Der späte ISW-Effekt gilt als direkter Nachweis der Dunklen Energie, seine Messung ist jedoch nicht einfach. Das extrem schwache Signal wird von der kosmischen Varianz sowie den primären Temperaturanisotropien dominiert. Der Nachweis gelingt nur statistisch über Kreuzkorrelationen mit Galaxienkatalogen und zeigt teils deutliche Abweichungen zu Λ CDM-Vorhersagen (z.B. ISW Mystery und CMB Cold Spot). Die Schwierigkeit, den ISW vom Rauschen zu trennen, liegt in der Natur der Sache: Es ist ein sekundärer Effekt.

Gemäß dem CEoS-Formalismus entsteht die Signatur des ISW-Effekts nicht durch den Zerfall von Potentialen (wie im Standardmodell), sondern resultiert unmittelbar aus der modifizierten Geometrie. Die CEoS-Metrik impliziert einen thermischen Kontrast durch differentielle Kühlung. Der Skalierungsfaktor $(1 + z_G)$ der G-Metrik beeinflusst nur die Photonendichte, nicht aber die Materiedichte. Daraus folgt eine thermische Entkopplung: Während die Hintergrundstrahlung doppelt gekühlt wird (Expansion + Flußreduktion), kühlt die Materie lediglich durch Expansion.

Deshalb ist in einem physikalischen CEoS-Szenario die Materie systematisch wärmer als im Λ CDM-Universum. Bei einer Wechselwirkung (Streuung) findet ein ausgleichender Energietransfer zwischen Materie und Photonen statt. Dieser entspricht phänomenologisch dem thermischen Sunyaev-Zel'dovich-Effekt (d.h. Energie-Injektion durch den inversen Compton-Effekt).

Fazit: Bei Anwesenheit von Materie erscheint das CMB-Spektrum relativ zum $(1+z_G)$ -gedämpften Hintergrund tendenziell wärmer (Cluster vs. Voids). Wegen der geringen Temperaturdifferenz, der stochastischen Energieübertragung und der geringen Wechselwirkungs-Wahrscheinlichkeit sind aber keine starken spektralen Verzerrungen der Planck-Kurve zu erwarten (γ -Distortion). Die COBE-Daten bleiben unverändert erhalten.

Anmerkung: Wie bereits eingangs erwähnt, sind solche physikalischen CEdS-Szenarien spekulativ; sie sollen nicht von der mathematischen Konsistenz der CEdS-Metrik ablenken, die eine prinzipielle Energiedifferenz auf die abweichende Skalierung bezüglich $g_{\mu\nu}$ und $\hat{g}_{\mu\nu}$ zurückführt. (s. Kap. 6.)

11. Weltalter

Die Sachlage hinsichtlich der Λ CDM-Zeiten ist etwas kompliziert und widersprüchlich. Bei der Ermittlung der Hubble-Konstante H_0 muß unterschieden werden, ob die Messung im Nahbereich erfolgt (SH0ES, Cepheiden) oder in weiter Ferne (Planck, CMB/BAO). Hinzu kommt, daß das Standardmodell im Nahbereich den besten Fit für $\Omega_M = 0,3$ liefert, im Fernbereich aber für $\Omega_M = 0,315$. Damit ergibt sich folgendes Bild:

Messung	Hubble-Zeit $1/H_0$	integrales Λ CDM-Weltalter	integrales CEdS-Weltalter
Nahbereich	13,3 Ga	12,8 Ga	12,2 Ga
Fernbereich	14,5 Ga	13,8 Ga	13,3 Ga

Ein weiteres Kriterium ist das Alter des Methusalem-Sterns (HD 140283):

- Bond et al. (2013) ermittelt ca. 14,5 Mrd. Jahre,
- Creevey et al. (2015) 13,0 bis 14,4 Ga (mittels Interferometrie) und
- Creevey et al. (2025) 13,8 bis 14,6 Ga (mittels Asteroseismologie).
- Einige andere Modelle taxieren das Alter auch auf ca. 12,0 bis 13,5 Ga.

Die lokalen H_0 -Messungen fordern ein geringes CEdS-Weltalter (12,2 Ga). Ein Blick auf die Tabelle zeigt, daß diese Spannung zu den Sternaltern aber keineswegs eine CEdS-immanente Eigenschaft ist. Die Akzeptanz der lokalen H_0 -Messungen führt in JEDEM kosmologischen Szenario zu einem Weltalter, das im Konflikt zu aktuellen Sternentwicklungsmodellen steht. Das Standardmodell fällt mit 12,8 Ga dann ebenfalls in den kritischen Bereich.

Angesichts der Unsicherheiten, die auch durch neue JWST-Daten zur frühen Sternentwicklung aufgeworfen werden, erscheint ein starrer Ausschluß von Weltaltern unter 13 Ga als verfrüht, da offensichtliche Spannungen zwischen den Zeitskalen der stellaren Astrophysik und der dynamischen Kosmologie bestehen.

Prozentual betrachtet, sind die Abweichungen zwischen den CEdS- und Λ CDM-Szenarien nicht sonderlich auffällig, nämlich 4,7% (12,2 Ga vs. 12,8 Ga) und 3,6% (13,3 Ga vs. 13,8 Ga). Die 8,3% Abweichung bezüglich der Λ CDM-internen Hubble-Zeit (13,3 Ga vs. 14,5 Ga) sowie die 4,8% Diskrepanz bezüglich der absoluten Dichte ($\Omega_M = 0,3$ vs. $\Omega_M = 0,315$) wird als „Hubble-Spannung“ bezeichnet und zählt zu den ungelösten Rätseln der Kosmologie. Die CEdS-Geometrie kann die Hubble-Spannung auch nicht erklären, sondern nur reproduzieren.

In diesem Zusammenhang gibt es ein weiteres ungelöstes Rätsel, nämlich das „Problem der supermassereichen Schwarzen Löcher bei hoher Rotverschiebung“. Gemäß dem Standardmodell zerstrahlen die hellsten Quasare 25 Sonnenmassen pro Jahr, wobei das obere Limit eigentlich bei 10 Sonnenmassen liegen sollte (Eddington-Grenze). Diese enorm hohe Strahlungsleistung könnte darauf hindeuten, daß Prozesse im frühen Universum energiereicher (d.h. schneller) abgelaufen sind. Dann wären kürzere Weltalter durchaus plausibel, was auch das Standardmodell unterstützen würde, denn letzteres liegt mit 13,8 Ga knapp an einer möglichen Falsifizierungsgrenze (z.B. 13,8 Ga laut Creevey et al. von 2025).

12. Fazit

Die CEdS-Emulation reproduziert die Beobachtungsdaten (Supernovae, Quasare, CMB, BAO) mit einer Präzision, die üblicherweise nur von Modellen mit freien Parametern erreicht wird. In der Physik ist es ein starkes Indiz für eine tiefere Wahrheit, wenn zwei fundamental unterschiedliche Ansätze zum selben numerischen Ergebnis führen (Konvergenz aus unterschiedlichen Prinzipien).

- Das Standardmodell beruht auf einem hydrodynamischen Ansatz (Integration über Fluide in der Friedmann-Lemaître-Gleichung).
- Der CEdS-Formalismus beruht auf einem rein geometrischen Ansatz (algebraische Funktion aus der statischen Schwarzschild-Metrik und dem ISCO-Limit). Es findet eine globale Re-Skalierung des zugrundeliegenden EdS-Modells hinsichtlich Zeiten und Dichten statt.

Weil beide Ansätze zu nahezu identischen Vorhersagen führen, erscheint es unwahrscheinlich, daß diese Übereinstimmung bloß zufälliger Natur ist. Ob der CEdS-Ansatz eine physikalische Realität beschreibt oder eine bisher unentdeckte mathematische Symmetrie der Feldgleichungen aufzeigt, könnte Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.

Kurzum, der CEdS-Formalismus steht nicht im Widerspruch zur Empirie des Standardmodells, sondern liefert eine geometrische Begründung für dessen effektive Parameter $\Omega_M \approx 0,3$ und $\Omega_\Lambda \approx 0,7$.